

**ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
В КАЗАХСТАНЕ****Ефимова О.Н.***к.т.н., доцент**НАО Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева***Маратова А.К.***Магистр**НАО Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева***THE METHOD OF POPULARIZATION OF ANAEROBIC DIGESTION OF ORGANIC WASTE IN
KAZAKHSTAN****Efimova O.,***PhD, docent**NPJSC Almaty University of power engineering and telecommunication named after Gumarbek Daukeev***Maratova A.***Master degree**NPJSC Almaty University of power engineering and telecommunication named after Gumarbek Daukeev***Аннотация**

Анаэробное сбраживание предлагает выгодную альтернативу захоронению, сжиганию и компостированию, поскольку считается наиболее подходящим решением для очистки.

Действительно, биогаз, естественным образом получаемый путем ферментации органических отходов в анаэробных реакторах, содержит от 40 до 60% метана, что придает ему топливный характер, а его валоризация позволяет экономить энергию, защищая окружающую среду за счет сокращения выбросов парниковых газов. Этот процесс полностью соответствует политике устойчивого развития.

Целью данной статьи является популяризация метода биометанизации органических отходов или анаэробного сбраживания с целью получения возобновляемой энергии и более чистой окружающей среды за счет использования результатов исследований.

В данной работе мы использовали в качестве подтверждения экспериментальные результаты, полученные в лаборатории. Мезофильное анаэробное сбраживание коровьего навоза в экспериментальном метантенке объемом 800 литров дало 26,478 м³ биогаза за 77 дней со средним оптимальным составом метана 61% и энергетическим эквивалентом 592,8 МДж (164,5 кВтч). Эти результаты обнадеживают при использовании имеющихся в Казахстане масс отходов крупного рогатого скота или даже бытовых отходов.

Abstract

Anaerobic digestion attempts a cost-effective variation to incineration and landfills, reproducing as it is dealt with the most suitable treatment solution.

As far as we know, biogas is naturally produced by the fermentation of organic waste in anaerobic reactors, has up to 40 - 60% of methane, and restrains and save energy while securing the environment via the decrease of greenhouse gas emissions. This process is fully consistent with the policy of sustainable development.

The purpose of this article is to popularize the method of biomethanization of organic waste or anaerobic digestion to obtain renewable energy and a cleaner environment through research results.

Via this abstract, we made experimental testing contained in the laboratory as confirmation. Mesophilic anaerobic absorption of cow manure in an experimental digester with a volume of 800 liters produced 26.478 m³ of biogas in 77 days with an average optimal methane composition of 61% and an energy equivalent of 592.8 MJ (164.5 kWh). These results are encouraging when using the masses of cattle waste or even household waste available in Kazakhstan.

Ключевые слова: Биогаз; Анаэробное сбраживание; методы обработки отходов; сжигание; производство электроэнергии; субстраты; метан.

Keywords: Biogas; Anaerobic digestion; waste treatment methods; incineration; electricity production; substrates; methane.

Введение

Анаэробное сбраживание является привлекательной практикой обработки отходов, при которой можно добиться как контроля загрязнения, так и рекуперации энергии. Многие сельскохозяйственные и промышленные отходы являются идеальными кандидатами для анаэробного сбраживания, поскольку они содержат большое количество легко

биоразлагаемых материалов. Этот процесс встречается во многих естественных бескислородных средах, включая водотоки, отложения, заболоченные почвы и т. д. Он также может применяться к широкому спектру исходного сырья, включая промышленные и муниципальные сточные воды, сельскохозяйственные, муниципальные отходы, отходы

пищевой промышленности и растительные остатки.

Производство биогаза путем анаэробного сбраживания имеет значительные преимущества по сравнению с другими методами обработки отходов, включая меньшее количество шлама биомассы, эффективность удаления патогенов, минимизацию выбросов запахов, производство навозной жижи в качестве улучшенного удобрения и т.д.. Однако метан и CO₂, образующиеся в процессе, являются парниковыми газами, и их следует удерживать, чтобы предотвратить их рассеивание в атмосфере. В среднем метан производит в три раза меньше CO₂, чем обычная аэробная ферментация. При сгорании образовавшегося метана образуются водяной пар и небольшое количество CO₂. В примере идеально контролируемого промышленного предприятия биогаз способствует защите озонового слоя и является источником возобновляемой энергии. Сегодня в Казахстане использование биогазовой технологии решило бы проблему обращения с отходами, параллельно сохраняя ископаемое топливо и создавая общество, основанное на переработке, а не на отходах. Действительно, биогаз, полученный естественным образом путем ферментации органических отходов в анаэробных (закрытых варочных котлах), содержит от 40 до 60% метана, а его топливные характеристики отвечают ряду экономических, экологических и энергетических соображений. С глобальной точки зрения рекуперация энергии из биогаза снижает использование ископаемого топлива и его воздействие на окружающую среду, что полностью соответствует политике устойчивого развития.

Целью данной статьи является популяризация метода анаэробного сбраживания органических отходов, в том числе коровьего навоза, для производства возобновляемой энергии и оздоровления окружающей среды.

Способы обогащения и очистки биогаза.

Биогаз практически превращается в полезные формы энергии и может применяться несколькими способами:

- Непосредственное использование в котле (производство тепла, горячей воды или пара)
- Выработка энергии
- Производство тепла и электроэнергии путем когенерации
- Природный газ после очистки
- Автомобильное топливо после очистки и сжатия

Можно отметить также следующие: производство водорода, топливный элемент, производство холода путем абсорбции. Повышение ценности биогаза возможно только для более крупных установок (специализированных полигонов).

В этом случае можно использовать несколько процессов:

- Факельное сжигание, при котором сжигается только газ. Это средство безопасности, так как ограничивает воздействие биогаза на парниковый эффект.

- Сжигание под котлом, речь идет о сжигании газа для извлечения тепла, возможно используемого соседним учреждением.

- Производство электроэнергии. Однако биогаз должен содержать не менее 40% метана и иметь минимальный расход. производительность 500 м³/час. Производство электроэнергии может сочетаться с производством тепла в случае когенерации.

Важно отметить, что теплотворная способность 1 м³ биогаза, содержащего 60% метана, составляет около 22 МДж или 6 кВтч/м³. Каким бы ни было конечное использование биогаза, практически невозможно использовать его в том виде, в каком он произведен или восстановлен. Единственной испаряемой фракцией является метан, который содержится в более или менее больших количествах, тогда как остальные компоненты бесполезны, раздражают и даже вредны.

Таким образом, в зависимости от способа валоризации необходимы одна или несколько стадий очистки.

Таблица 1.

Стадии очистки по сравнению с режимом валоризации

Режим валоризации	Элементы, которые необходимо удалить
Производство тепла	Вода, сера (H ₂ S)
Производство электроэнергии	Вода, сера (H ₂ S), галогенированные органические соединения
Производство топлива	Вода, сера (H ₂ S), галогенированные органические, углерод (CO ₂), металлы
Продукция газовой сети	Вода, сера (H ₂ S), галогенированные органические, углерод (CO ₂), металлы, кислород

Следует подчеркнуть, что анаэробное сбраживание характеризуется интересным энергетическим балансом, поскольку оно производит в 4,5 раза больше потребляемой энергии. Одна тонна органических отходов дает от 100 м³ до 160 м³ биогаза, что эквивалентно 60-100 литрам бензина. Оценивая ее в виде тепла и мощности, мы получаем 170 кВтч

электроэнергии и 340 кВтч горячей воды. Этот метод обработки отходов и загрязняющих стоков имеет очень специфическую характеристику, позволяющую производить некоторое количество энергии, а не сжигать ее.

1. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка- биореактор, метаник емкостью 800 литров, имеющего цилиндрическую форму (высотой 1,65 м и диаметром 1,25 м) и колпака-газометра, используемого для хранения биогаза. Последний оборудован счетчиком газа, установленным выше по потоку, что позволяет проводить количественный анализ произведенного биогаза. Нагрев субстрата сбраживания до температуры 37°C обеспечивается водонагревателем и циркуляционным насосом теплой воды в замкнутом контуре. Кроме того, гомогенизация субстрата во время экспериментов производится ручными мешалками, вводимыми внутрь биореактора. После подачи в варочный котел 440 кг разбавленного (30%) и гомогенизированного коровьего навоза его необходимо закрыть, чтобы создать анаэробную среду, необходимую для процесса анаэробного брожения.

2. Результаты и их обсуждение

2.1. Характеристика субстрата перед анаэробным сбраживанием.

Основными параметрами, изучаемыми для характеристики органических субстратов, используемых при анаэробном сбраживании, являются углерод и азот, а также их соотношение C/N. Химическая характеристика использованного коровьего навоза показала содержание 30% органического углерода, который представляет собой ферментируемую фракцию пищеварительного субстрата, и примерно 0,023% содержания общего азота (с белковой фракцией, оцененной в 1,28 мг/г). Следовательно, отношение этих двух элементов (C/N = 282/1,28), как видно из таблицы 2, эквивалентно 220. Это значение очень велико по сравнению с оптимальным запасом между 20/1 и 30/1, описанным как особенно выгодно для производства биогаза.

Таблица 2.

Химическая характеристика коровьего навоза

Влага (%)	Органический углерод (мг/г)	Общий азот (мг/г)	Белковый азот (мг/г)	Общая кислотность (%)	pH
86	282	0,22	1,28	2,1	5,93

2.2. Количественная характеристика производимого биогаза

Процесс анаэробного сбраживания представляет собой совокупность биологических реакций под действием бактерий, организованных в несколько микробных популяций, каждая из которых играет последовательную роль в превращении сложной органической массы в метан и углекислый газ. Все реакции, многочисленные и сложные, протекающие в метантенке, можно разделить на четыре основные стадии, характеризующие действие различных групп бактерий: гидролиз, ацидогенез, ацетогенез, метаногенез [9].

Производство биогаза в процессе анаэробного сбраживания достигло кумулятивного объема 26,9 м³ после времени пребывания 77 дней, что соответ-

ствует содержанию, эквивалентному 0,061 л биогаза на кг коровьего навоза со средней долей 61% в СН₄ [8].

Замечено, что кинетика производства делится на три основные фазы (рис. 1):

- Латентная фаза (от 0 до 10 дней): была зарегистрирована очень низкая суточная добыча в диапазоне от 0,006 до 0,056 м³. Этот период соответствует фазе разжижения, где происходят гидролиз, ацидогенез и ацетогенез.

- Экспоненциальная фаза (с 11-го по 65-й день), также называемая фазой газификации или метаногенеза, которая соответствует оптимальное производство биогаза. Высокое суточное производство биогаза составляет от 0,2 до 0,9 м³.

- Фаза уровня (после 66 дней), продукция медленная, вероятно, из-за истощения субстрата для пищеварения.

Совокупный объем

Рис. 1. Кинетика образующегося кумулятивного биогаза

Производительность

Рис. 2. Состав получаемого биогаза

Образцы, взятые из биогаза, полученного в ходе экспериментов, анализируются методом газовой хроматографии. Используемый хроматограф относится к типу HP 5890 серии II, оснащенный детектором теплопроводности нитей TCD. Оптимальный состав метана был получен в период высокой добычи; он составляет 65,35% от общего объема сырого биогаза. По-видимому, установлена пропорциональная зависимость между производством биогаза и качеством его состава. Фактически, анализ пробы, взятой на 31-й день, показывает, что полученный биогаз лучшего качества, с максимальной концентрацией CH₄ в диапазоне 65,35% и минимальным содержанием как CO₂, так и N₂ 32,26% и 1,11% соответственно (рисунок 2).

Вывод

Использование метана, полученного из биогаза, в качестве топлива отвечает ряду экономических, экологических и энергетических проблем. Следовательно, биогаз можно рассматривать как возобновляемую зеленую энергию в отличие от ископаемого топлива. Ферментация 440 кг коровьего навоза в 800-литровом варочном котле дала биогаз в объеме 26,9 м³ со средним содержанием 61% CH₄, что считается оптимальным значением и

энергетическим эквивалентом 592,8 МДж (164,5 кВтч). Эти результаты обнадеживают для использования имеющейся в Казахстане массы отходов крупного рогатого скота или даже бытовых отходов.

Список литературы

1. Мата-Альварес Дж., Маса С., Льябрес П. Анаэробное сбраживание твердых органических отходов – обзор научных достижений и перспектив. *Технология биоресурсов* 2000;74:3-16
2. Чжан Р., Эль-Машад Х. М., Хартман К., Ван Ф., Лю Г., Чоут С., Гэмбл П. Характеристика пищевых отходов как сырья для анаэробного сбраживания. *Технология биоресурсов* 2007;98:929-935
3. Вайман СЕ, Гудман Би Джей. Биотехнология для производства топлива, химикатов и материалов из биомассы. *Прикладная биохимия и Биотехнология* 1993;39:41-59.
4. Зупанчич Г. Д., Уранек-Зеварт Н., Рос М. Полномасштабное анаэробное совместное сбраживание органических отходов и городского ила. *Биомасса и Биоэнергетика* 2008;32:162-167.